

ВЗАИМООБУЧЕНИЕ В ПАРАХ СМЕННОГО СОСТАВА

Валеев Гали Ханифович

Узбекский филиал Казанского федерального университета в г. Джизак, доктор философских наук, профессор, gali_07@mail.ru

Мы используем в качестве технологии изучения русского языка для тех студентов, которым русский язык не является родным, коллективный способ обучения, разработанный российским педагогом В. К. Дьяченко. В качестве положительной стороны следует отметить, что в коллективном способе обучения изучение разговорного русского языка происходит помимо усвоения любой другой дисциплины. Русский язык применяется не для изучения лингвистических особенностей, т.е. не как содержание, а в качестве основного средства обучения.

По большому счету в педагогике издавна известны три общие формы обучения, а именно: индивидуальная, групповая и коллективная. Наиболее древняя из них является индивидуальная форма, когда учитель занимается подготовкой каждого ученика независимо от всех остальных. Даже если в классе сидят несколько обучающихся, то все равно каждый из них учится по своей индивидуальной программе, кто-то решает задачи, кто-то учит алфавит, при этом один находится в самом начале пути, другой в середине, а кто-то уже на завершающем этапе. Вот чем характеризуется индивидуальная форма обучения.

Коллективная форма обучения первоначально возникает в первых университетах и академиях при подготовке студентов, что произошло первоначально в Древней Греции, затем было заимствовано в арабских университетах, отсюда уже вновь вернулось в Европу в эпоху Возрождения. Также коллективная форма обучения получила толчок в эпоху великих географических открытий, перехода экономики от ремесленного способа производства к мануфактуре, когда в экономике стало востребовано большое количество относительно грамотных людей, вот в это время возникает классно-урочная система обучения, которая благополучно существует и по сей день, впрочем также, как и лекционно-семинарская система обучения в системе высшего образования.

Групповая форма обучения применяется вариативно в рамках как лекционно-семинарской системы, так и внутри классно-урочной системы обучения. Суть заключается в том, что педагог дает одно задание для отработки, например, двоим обучающимся. Также можно разделить по бригадам, звеньям и т.п., ведь были же в истории педагогики лабораторный план, бригадно-звеньевая форма обучения, Дальтон-план и др.

В этом смысле коллективный способ обучения, разработанный В. К. Дьяченко, в корне отличается от всего остального. По сути это не что иное, как самостоятельная система обучения, которую можно поставить в одном ряду с лекционно-семинарской системой, классно-урочной, белл-ланкастеской и др. оригинальными формами обучения, противопоставляемыми не оригинальным формам обучения, а их разновидностям таким, как группы продленного дня, лабораторный способ обучения и др.

Запуск коллективного способа обучения начинается с того, что между студентами, обучающимися в одной группе, следует разделить темы учебника (философии, психологии, культурологии...), т.е. нет такого, что на каждом занятии все изучают одну тему. Нет. На каждом занятии одновременно в работе находятся сразу все темы, но один студент готовит первую, другой вторую, следующий третью и так далее по порядку. Таким образом, дома студент должен подготовить и законспектировать одну главу из учебника. Конспект представить в форме подробного плана, включающего подпункты, и краткого плана из 5-6 пунктов.

В процессе занятия основной целью каждого обучающегося является пересказать свою тему своему соседу таким образом, чтобы он ее понял. Сосед в свою очередь должен озвучить другую главу учебника. Если возникают вопросы, то надо ответить и на них. При первом выступлении в паре допустимо пользоваться своими записями. Как только пара завершила работу, педагог рассаживает их с любыми другими обучающимися, аналогично завершившими работу в своих парах.

Так организовывается деятельность всей группы. Никто не сидит на одном месте от начала и до конца занятия. Никто не молчит. В аудитории стоит рабочий шум, студенты перемещаются между рядами по завершении работы в очередной паре. Случайно заглянувшие из коридора думают, что тут продолжается перемена, а на самом деле все и каждый увлечены своей деятельностью.

Можно выделить отдельные педагогические приемы, эффективно применяемые в рамках коллективного способа обучения. Одним из таких приемов является взаимная проверка знания отдельных слов и выражений на изучаемом языке. Также можно выделить такой эффективный прием, как совместная работа над новым текстом, взаимные диктанты.

Основная часть работы с текстом происходит поабзационно. Однако работу можно строить не только по абзацам, но и по фразам, когда осмысливается о чем тут написано, о чем это предложение, где происходит событие, когда, кто его главный герой и др. Таким образом ведется подготовка к предстоящему изложению, а также сочинению или эссе на заданную тему.

В заключение необходимо особенно подчеркнуть, что в коллективном способе обучения одновременно происходит усвоение содержания новой дисциплины, например, философии, культурологии, психологии или

педагогике, а также одновременно каждый из обучающихся приобретает навыки самостоятельной работы с текстом, умение выступать публично, доказывать свой тезис, формулировать вопросы и отвечать на поставленные вопросы.

Литература:

1. Дьяченко, В. К. Сотрудничество в обучении. О коллективном способе учебной работы : книга для учителя / В. К. Дьяченко. - Москва : просвещение, 1991. - 192 с. – URL: <https://kao.kg/wp-content/uploads/2019/11/В.-К.-Дьяченко-Сотрудничество-в-обучении.pdf> (дата обращения: 16.11.2024). - Текст : электронный.
2. Дьяченко, В. К. Организационная структура учебного процесса и ее развитие / В. К. Дьяченко. - Москва : Педагогика, 1989. - 160 с.
3. Коллективный способ обучения (А. Г. Ривин, В. К. Дьяченко) // Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2-х томах. Т.1 / Г. К. Селевко. – Москва : НИИ школьных технологий, 2006. – С. 371-387.